

Universität Zürich
Historisches Seminar
Prof. Dr. Hans-Jörg Gilomen
Frühlingssemester 2008
Bachelor-Seminar: Topographie mittelalterlicher Städte im Gebiet der heutigen Schweiz

Die topographische Entwicklung Frauenfelds bis 1500

Abgabedatum: 30.05.2008

Adrian Oettli
Thundorferstrasse 4
8500 Frauenfeld
+41788109513
Adrian.oettli@access.uzh.ch

4. Semester
Hauptfach: Allgemeine Geschichte
1. Nebenfach: Geographie
2. Nebenfach: Ethnologie

Inhalt

Einleitung.....	3
1. Gründung der Stadt.....	4
2. Parzellierung.....	7
2.1. Innerhalb der Mauern.....	7
2.2. Ausserhalb der Mauern.....	8
3. Gewerbe und Landwirtschaft.....	9
3.1. Innerhalb der Mauern.....	9
3.2. Ausserhalb der Mauern.....	10
4. Markt.....	11
5. „Öffentliche“ Bauten.....	11
5.1. Kirchliche Bauten.....	11
5.2. Sonstige „öffentliche“ Bauten.....	12
6. Befestigungen.....	13
6.1. Turm.....	13
6.2. Mauer, verstärkte Häuser und Graben.....	14
6.3. Tore.....	15
6.4. Befestigungen der Vorstädte.....	16
Schlusswort.....	17
Bibliographie.....	18
Quellen.....	18
Gedruckte Quellen.....	18
Darstellungen.....	18
Anhang.....	21
Abbildungen.....	21

Einleitung

Frauenfeld wurde im 13. Jh. gegründet und entwickelte sich bis 1500 zu einer ansehnlichen Stadt mit Gewerbe, Befestigung und eigenem Stadtrecht. Die Stadt war anfänglich eine kyburgische Vogtei, 1264 traten die Habsburger das Erbe der Kyburger an. Von 1417 bis 1442 gingen die herrschaftlichen Rechte zuerst an das Reich, danach zurück an die Habsburger. Im Jahr 1460 wurde Frauenfeld schliesslich zusammen mit dem Rest des Thurgaus der Eidgenossenschaft angegliedert.

Zur Geschichte Frauenfelds ist schon viel publiziert worden. Insbesondere die topographische Entwicklung der Stadt hat beträchtliche Aufmerksamkeit erhalten. So wurde beispielsweise auch ein Beitrag im Historischen Städteatlas der Schweiz publiziert.

Diese Arbeit soll einen Überblick über die Forschung zur Topographie Frauenfelds im Mittelalter schaffen. Anhand einer Anzahl von Kriterien, die dazu dienen die städtische Qualität zu bestimmen, wird die topographische Entwicklung Frauenfelds von ihrer Gründung her bis zum Jahr 1500 verfolgt. Dabei wird in Form eines Literaturüberblicks der heutige Forschungsstand aufgezeigt und allfällige Kontroversen werden erläutert.

Die hierzu verwendete Kriteriensammlung wurde von Wilfried Ehbrecht vorgestellt. Dieser Überblick beschränkt sich auf diejenigen Kriterien, welche sich direkt mit der Topographie beschäftigen:

- „1. die Stadtgestalt zeigt in Grundriss (Kleinparzellierung) und Aufriss eine baulich verdichtete Dauer-siedlung,
2. der Markt in vielfältigen Formen ist der wirtschaftliche Kern jeder Stadt,
3. nicht agrarische Struktur, sondern ein differenziertes Gewerbe sichert zum Teil den Lebensunterhalt, [...]
6. die Stadt garantiert den Schutz ihrer Bürger, Einwohner und Gäste durch eine Befestigung (Mauer, Graben, Palisaden) [...]
8. Gilden und Bruderschaften, Kirchen und Kapellen, Stifte und Klöster, die zum Teil auch das für den Alltag und das Selbstbewusstsein notwendige Mass an Schriftlichkeit und Bildung ermöglichen, sorgen für die religiöse, kulturelle und soziale Integration, zu der Armen- und Krankenfürsorge gehören, [...].“¹

Der Aufbau der Arbeit orientiert sich an diesen Kriterien, welchen jeweils ein Kapitel gewidmet wird. Dabei soll Kriterium acht unter dem Gesichtspunkt der „öffentlichen“², der Integration dienenden Gebäude untersucht werden. Zuvor wird noch ein Blick auf die Umstände und Fragen der Stadtgründung geworfen.

¹ Ehbrecht, Wilfried: *Civile ius per novos iurantes consuetum est ab antiquo novari in terra Fivelgoniae*. Merkmale nichtagrarischer Siedlungen im mittelalterlichen Friesland zwischen Lauwers und Weser, in: Wilfried Ehbrecht/Angelika Lampen/u.a (Hg.): *Der weite Blick des Historikers. Einsichten in Kultur-, Landes- und Stadtgeschichte*. Peter Johanek zum 65. Geburtstag, Köln/Weimar/Wien 2002, S. 417-418.

² Die Bezeichnung „öffentlich“ wird nicht im heutigen Sinn gebraucht. „Öffentlich“ meint hier: für die Verwaltung der Stadt oder das Gemeinwohl aller oder zumindest vieler Stadtbewohner dienlich.

1. Gründung der Stadt

Das ummauerte Stadtareal Frauenfelds befindet sich auf einer Molasseterrasse an der Murg, welche nicht weit südlich der Stadt in die Thur mündet. Die Stadt lag an der Überlandstrasse von Zürich nach Konstanz, welche an dieser Stelle die Strasse von Wil nach Diessenhofen kreuzte.³ Leisi meint, dieses Zusammentreffen von zwei Strassen sei kein Grund für eine Stadtgründung gewesen, denn die Strasse nach Wil befand in sehr schlechtem Zustand.⁴ Auch Eugster schätzt die Verkehrssituation als schlecht ein, da erst 1520 eine Brücke und Zölle über die Murg erwähnt werden.⁵ Burkhardt dagegen glaubt an einen Murgübergang vor der Zeit von 1520,⁶ was angesichts der Überlandstrasse logisch erscheint. Die Frage, ob der Übergang eine Brücke war oder nur eine Furt, lässt sich allerdings nicht beantworten.

Pupikofer denkt, dass auf der Thur Schifffahrt getrieben wurde,⁷ während Leisi Schiffe und Flösse nur während eines Hochwassers für möglich hält.⁸ Glauser zählt die Thur nicht zu den schiffbaren Flüssen der Schweiz.⁹ Die Frage scheint aber für die Gründung nicht entscheidend zu sein, denn nach Burkhardt und Knoepfli hatte eine solch marginale Schifffahrt ohnehin keinen Einfluss auf die Wahl des Standorts.¹⁰ Für die wesentlich kleinere Murg ist der Fall klar, eine Schifffahrt kam hier nie in Frage.

Laut Leisi können Handelsmöglichkeiten keine Rolle gespielt haben, da ein Frauenfelder Markt bis 1492 nirgends erwähnt wird.¹¹ Schaltegger dagegen denkt an eine Marktgründung,¹² kann diese aber nicht belegen.¹³

³ Siehe Abbildung 1 im Anhang.

⁴ Vgl. Leisi, Ernst: Geschichte der Stadt Frauenfeld, Frauenfeld 1946, S. 24.

⁵ Vgl. Eugster, Erwin: Frauenfeld. Kap. 1: Von der Frühgeschichte bis zum Ende des Ancien Régime, in: Historisches Lexikon der Schweiz 4, 2005, S. 700.

⁶ Vgl. Burkhardt, Kurt: Stadt und Adel in Frauenfeld 1250-1400, Bern, Frankfurt am Main, Las Vegas 1977 (Geist und Werk der Zeiten 54), S. 24.

⁷ Vgl. Pupikofer, Johann Adam: Geschichte der Stadt Frauenfeld von ihrer ältesten Zeit bis auf die Gegenwart, Frauenfeld 1871, S. 122.

⁸ Vgl. Leisi, Stadt, S. 76.

⁹ Vgl. Glauser, Fritz: Stadt und Fluss zwischen Rhein und Alpen, in: Erich Maschke/Jürgen Sydow (Hg.): Die Stadt am Fluss, Sigmaringen 1978, S. 62-99 (Stadt in der Geschichte. Veröffentlichungen des Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung 4), S. 62.

¹⁰ Vgl. Burkhardt, Adel, S. 24.

Vgl. Knoepfli, Albert: Die Kunstdenkmäler des Kantons Thurgau, Bd. 1: Der Bezirk Frauenfeld, Basel 1950 (Die Kunstdenkmäler der Schweiz 23), S. 47.

¹¹ Vgl. Leisi, Stadt, S. 24.

¹² Vgl. Schaltegger, Entwicklung, S. 5-41. Raimann, Alfons (Hg): Hinweisinventar alter Bauten und Ortsbilder im Kanton Thurgau. Frauenfeld. Vorstädte, Frauenfeld 1977 (Denkmalpflege und Inventarisierung der Kunstdenkmäler des Kantons Thurgau), S. 10-11.

¹³ Siehe hierzu das Kapitel 4: Markt in dieser Arbeit.

Unumstritten ist die günstige Lage hinsichtlich der Verteidigung.¹⁴ Auf zwei Seiten der Terrasse befindet sich ein Felsabhang, darunter die Murg und ein sumpfiges Vorland.¹⁵

Ob das Gelände bereits in vormittelalterlichen Zeiten besiedelt war, lässt sich nicht beantworten.¹⁶ Die einzigen Hinweise sind einige bronzezeitliche Keramikfragmente, welche bei einer Ausgrabung in der Nähe des Turmes gefunden wurden.¹⁷

Zur Frage der Gründung Frauenfelds schweigen die Quellen weitgehend. Die früheste Erwähnung stammt aus dem Jahr 1246, als ein gewisser „[...] B. de Vrowinvelt.“¹⁸ als Zeuge genannt wird. Die Stadt selbst tritt 1286 erstmals ins Licht, als von der Kirche „[...] in der stat, [...]“¹⁹ gesprochen wird. Die Bewohner der Siedlung werden bereits als „[...] die burger von Vrowenvelt [...]“²⁰ bezeichnet, und in derselben Urkunde kommt auch der Turm, als Wohnort des „[...] haern Jacoben ime Turne, [...]“²¹ erstmals vor. Belegt sind zudem zum einen ab 1263 kyburgische Vögte aus Wiesendangen,²² zum anderen, dass das Kloster Reichenau Grundherr des Stadtgeländes war, und die Bewohner dem Kloster hörig waren.²³

Aufgrund fehlender weiterer Informationen gibt es verschiedenste Deutungen dieser Hinweise im Zusammenhang mit der Stadtentstehung. In der älteren Literatur dominieren hauptsächlich zwei Auffassungen. Die eine besagt, der Turm sei aus Angst vor den Hunnen um 900 v. Chr. erbaut worden, die Stadt sei dann im 11. Jh. entstanden.²⁴ Die andere Deutung geht von einem Turmbau im 11. Jh. im Zuge der Streitigkeiten zwischen den Äbten von Reichenau und St. Gallen aus.²⁵

In der Mitte des 20. Jh. wurde dann aufgrund der romanischen Steinmetzzeichen und der

¹⁴ Vgl. Pupikofer, Geschichte, S. 18-19.

¹⁵ Vgl. Burkhardt, Adel, S. 27.

¹⁶ Vgl. Eugster, Erwin: Frauenfeld um 1246. Geburt einer Stadt vor 750 Jahren, Frauenfeld 1996, S. 16. Vgl. Stercken, Martina/Güntert, Gabriela: Frauenfeld, Zürich 1997 (Historischer Städteatlas der Schweiz), S. 3.

¹⁷ Vgl. Meile, Felicitas: Schloss Frauenfeld. Berichte über die Baugeschichte, unveröffentlichte Lizentiatsarbeit des Kunsthistorischen Instituts der Universität Zürich, Frauenfeld, 2005, S. 9.

¹⁸ Nr. 277, ed. Johannes Meyer, in: Thurgauisches Urkundenbuch 2, Frauenfeld 1917, S. 711.

¹⁹ Nr. 774, ed. Friedrich Schaltegger, in: Thurgauisches Urkundenbuch 3, Frauenfeld 1925, S. 711.

²⁰ Ebd., S. 711.

²¹ Ebd., S. 712.

²² Vgl. Eugster, Geburt, S. 14.

Vgl. Pupikofer, Geschichte, S. 20.

²³ Vgl. Ebd., S. 20. Die Grundherrschaft Reichenaus ist unbestritten, obwohl die Urkunden wohl gefälscht sind. Vgl. Stercken, Frauenfeld, S. 3.

²⁴ Vgl. Pupikofer, Geschichte, S.14.

Vgl. Huber, O.: Frauenfeld einst...., in: Der Schweizer Veteran. Die Zeitung aller Veteranen 24, 1953, S. 40.

²⁵ Vgl. Pupikofer, Geschichte, S.14.

Gestaltung des Turmeinganges die Erbauung in die ersten Jahrzehnte des 13. Jh. verlegt. Aus der politischen Situation schloss man auf den Baubeginn des Turmes im Jahre 1226, mit welchem die Kyburger ihren Anspruch auf das Land bekräftigten.²⁶ Die Gründung dürfte demnach auf Initiative der Kyburger zurückzugehen, welche eine geschlossene Reihe von Vogteien anstrebten. Beteiligt war auch das Kloster Reichenau, welches in der Mitte seiner Lehen eine Befestigung ebenfalls zu schätzen wusste,²⁷ allein aber nicht über die Möglichkeiten zur Einrichtung solch einer Anlage verfügte.²⁸

Eine weitere Präzisierung ergab sich, als C₁₄-Datierungen der Holzbalken im Turm durchgeführt wurden. Gemäss diesen Untersuchungen wurde das Bauholz im Zeitraum von 1208-1231 geschlagen.²⁹ Passend zum Turmbau scheint die politische Situation von 1220-1240 zu sein.³⁰ Eine detaillierte Beschreibung findet sich dazu bei Eugster, welcher von einer Bauzeit von 1230-1240 ausgeht.³¹

Die meisten Autoren gehen aufgrund des Grundrisses des ummauerten Stadtareals von einer planmässigen Gründung durch den Kyburger Hartmann IV nach dem Turmbau aus.³² Knoepfli hält auch eine planmässige Gründung späteren Datums unter Rudolf von Habsburg für möglich. Die ersten Quellenbelege Frauenfelds würden dann auf eine frühere Vorburgsiedlung hindeuten.³³

Das Jahr 1244 ist ein wahrscheinliches Datum für die Stadtgründung, da zu dieser Zeit der letzte der Konkurrenten Kyburgs, das Adelgeschlecht der Regensberger, seine Besitztümer in der Umgebung an das Kloster von Kreuzlingen abtrat.³⁴

²⁶ Vgl. Meyer, Bruno: Zur Geschichte und Baugeschichte des Schlosses Frauenfeld, unveröffentlichtes Manuskript in Bibliothek des Amtes für Denkmalschutz Thurgau, Frauenfeld, S. 1.

Vgl. Knoepfli, Kunstdenkmäler, S. 62.

Vgl. Meile, Schloss, S. 10.

Vgl. Zehnder, Ernst: Aus der Geschichte des Schlosses Frauenfeld, in: Appenzeller Kalender 1965, S. 6.

²⁷ Siehe Abbildung 2 im Anhang.

²⁸ Vgl. Burkhardt, Adel, S. 12-15.

²⁹ Vgl. Eugster, Geburt, S. 11.

³⁰ Vgl. Eugster, Frühgeschichte, S. 699.

³¹ Vgl. Eugster, Geburt, S. 11.

Siehe Abbildungen 3, 4 im Anhang.

³² Vgl. Stercken, Frauenfeld, S. 3.

Vgl. Pupikofer, Geschichte, S. 23.

Vgl. Knoepfli, Kunstdenkmäler, S. 48.

Vgl. Leisi, Stadt, S. 24.

Vgl. Burkhardt, Adel, S. 15.

³³ Vgl. Knoepfli, Kunstdenkmäler, S. 48.

Vgl. Eugster, Frühgeschichte, S. 699

³⁴ Vgl. Eugster, Geburt, S. 13.

Vgl. Zehnder, Geschichte des Schlosses, S.6.

Vgl. Meyer, Baugeschichte, S. 2.

2. Parzellierung

2.1. Innerhalb der Mauern

Der Grundriss des ummauerten Stadtareals ist ein Parallelogramm von 250 Metern Länge und 110 Metern Breite.³⁵ Die Ansicht, die Stadt sei ursprünglich als ein Rechteck angelegt worden, weil das angrenzende Schloss nicht mit einbezogen werden sollte,³⁶ scheint nicht haltbar. Denn offensichtlich war von Anfang an ein Platz für die Kirche ausgespart gewesen, was ein Parallelogramm erforderte.³⁷ Der Knick in der Mitte der Stadt ist nicht die Folge zweier Bauperioden, sondern des unebenen Untergrundes.³⁸

Zwei Gassen wurden der Länge nach in das Parallelogramm hineingelegt, zwei Querstrassen verbinden diese am oberen und unteren Ende.³⁹ Leisi denkt, die Kirchgasse, welche quer durch die Mitte des Parallelogramms hindurchgeht, habe bereits im Mittelalter bestanden.⁴⁰ Diese Ansicht wird durch die Abbildung Merians⁴¹ von 1655 nicht bestätigt.⁴² Allerdings ist die Abbildung gerade in diesem Detail nicht zuverlässig, da die reformierte Kirche fehlt, auf welche die Kirchgasse zuläuft. Mit dem Bau der Kirche wurde bereits 1644 begonnen. Die Gasse wurde wohl spätestens nach der Erbauung der reformierten Kirche in die Häuserreihe gebrochen, wie ein Ölbild von 1762 zeigt.⁴³

Nach Knoepfli war das Gelände ursprünglich in Hofstätten von 60*60 Fuss eingeteilt gewesen.⁴⁴ Im Laufe der Zeit wurden diese dann halbiert und geviertelt. Im Steuerrodel von 1478, wo die Hofstättenmasse erstmals festgehalten sind, erscheinen 118-120 Häuser⁴⁵ mit Durchschnittbreiten von 6-7 Meter am Gassenanstoss und offensichtlich konstant gebliebenen Tiefen von 16-24 Meter.⁴⁶ Leisi dagegen geht davon aus, dass die Masse von 1478 das Ursprungsmass der Hofstätten darstellen, und keine Verkleinerungen vorgenommen worden seien.⁴⁷ Da aber noch 1460 die Häuser keine geschlossene Linie

³⁵ Vgl. Burkhardt, Adel, S. 28.

³⁶ Vgl. Huber, Frauenfeld einst, S. 40.

³⁷ Vgl. Knoepfli, Kunstdenkmäler, S. 53.
Siehe Abbildung 5 im Anhang.

³⁸ Vgl. Knoepfli, Kunstdenkmäler, S. 52.

³⁹ Vgl. Pupikofer, Geschichte, S. 18.
Siehe Abbildung 5 im Anhang.

⁴⁰ Vgl. Leisi, Stadt, S. 25.

⁴¹ Siehe Abbildung 6 im Anhang.

⁴² Vgl. Knoepfli, Kunstdenkmäler, S. 54

⁴³ Siehe Abbildung 7 im Anhang.

⁴⁴ Vgl. Knoepfli, Kunstdenkmäler, S. 54.

⁴⁵ Vgl. Pupikofer, Geschichte, S. 18.

⁴⁶ Vgl. Knoepfli, Kunstdenkmäler, S. 54.

⁴⁷ Vgl. Leisi, Stadt, S. 25.

bildeten,⁴⁸ scheinen die grösseren Ursprungsmasse wahrscheinlicher.

Die Bausubstanz der einfacheren Häuser bestand lange aus Holz,⁴⁹ darauf deuten die sehr strengen Brandschutzverordnungen hin.⁵⁰ Die adligen Wohnhäuser dürften dagegen Stein und Riegelbauten gewesen sein.⁵¹ Eugster denkt, dass dies bereits ab 1286 möglich war,⁵² und spätestens nach dem Baureglement von 1460 war diese Bauweise gebräuchlich.⁵³ Im 16. Jh. sind dann die meisten Häuser aus Stein.⁵⁴

Während Pupikofer die Wasserversorgung der Stadt auf den Trüffelbach bezieht,⁵⁵ gehen die späteren Autoren von einer Versorgung durch den Stadtbach aus.⁵⁶ Der Bach mündete zuerst in den Stadtgraben, lief dann von diesem aus durch die beiden Längsgassen, speiste die Brunnen und mündete dann in die Murg.⁵⁷ Drei der Stadtbrunnen wurden allerdings direkt durch Quellen gespeist.⁵⁸

2.2. Ausserhalb der Mauern

1356 werden erstmals Grundstücke im extramuralen Stadtgebiet von Frauenfeld erwähnt.⁵⁹ Um Frauenfeld entwickelten sich drei suburbane Siedlungen. Nach Nordosten, entlang der Strasse nach Konstanz, die „obere Vorstadt“. Nach Südwesten, an der Strasse nach Zürich, die Siedlung „Ergeten“. Nach Südosten, Richtung Wil, die „Holdervorstadt“.⁶⁰ Die Häuser der suburbanen Siedlungen waren wohl das ganze Mittelalter hindurch nicht aus Stein gebaut.⁶¹

⁴⁸ Vgl. Eugster, Frühgeschichte, S. 699.

⁴⁹ Vgl. Schaltegger, Entwicklung, S. 16.

Vgl. Locher, Franz: Beiträge zur Hausgeschichte von Frauenfeld im 16. Jahrhundert, unveröffentlichtes Manuskript, Frauenfeld 1933, S. 4.

Vgl. Burkhardt, Adel, S. 28.

⁵⁰ Vgl. Stercken, Frauenfeld, S. 3.

⁵¹ Vgl. Burkhardt, Adel, S. 28.

⁵² Vgl. Eugster, Geburt, S. 15.

⁵³ Vgl. Knoepfli, Kunstdenkmäler, S. 54.

⁵⁴ Vgl. Eugster, Frühgeschichte, S. 699.

⁵⁵ Vgl. Pupikofer, Geschichte, S. 19.

⁵⁶ Vgl. Schaltegger, Entwicklung, S. 21.

Vgl. Leisi, Stadt, S. 25.

⁵⁷ Vgl. Ebd., S. 25.

Vgl. Locher, Beiträge, S. 15.

Vgl. Stercken, Frauenfeld, S. 3.

Vgl. Knoepfli, Kunstdenkmäler, S. 58.

⁵⁸ Vgl. Schech, E.: Die Industrie Frauenfelds in alter und neuer Zeit, in: Thurgauische Beiträge zur vaterländischen Geschichte 60, S. 50.

⁵⁹ Vgl. Weymuth, Hans: Erscheinungsformen und Bedeutungen der extramuralen Rechtsbereiche nordostschweizerischer Städte, Zürich 1967 (Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft 279), S. 127.

⁶⁰ Vgl. Leisi, Stadt, S. 26.

Siehe Abbildungen 8, 13 im Anhang.

⁶¹ Vgl. Raimann, Hinweisinventar, S. 139.

Die „obere Vorstadt“ bildete sich in der zweiten Hälfte des 14. Jh. aus,⁶² und bestand schon früh aus geschlossenen Häuserzeilen.⁶³ Im ersten Steuerrodel von 1444 wurden 23 Haushaltungen in der „oberen Vorstadt“ gezählt.⁶⁴

Im „Ergeten“⁶⁵ scheinen zwar Leute gelebt zu haben, denn im Steuerrodel von 1444 werden die Ergertner zusammen mit Frauenfeld gezählt, aber noch mehr als die „obere Vorstadt“ setzte sich diese Siedlung aus Gewerbe- und Landwirtschaftsgebäuden zusammen.⁶⁶

Die „Holdervorstadt“ wird im Steuerrodel von 1444 gar nicht erwähnt.⁶⁷ Vor 1540 dürfte es keine Wohnstätten gegeben zu haben,⁶⁸ auch auf einem Holzschnitt von 1548 sind keinerlei Gebäude ersichtlicht.⁶⁹ Es wurden wohl hier vor der Stadt nur Weiden und Rebärten angelegt, allenfalls einige landwirtschaftliche Gebäude sind denkbar.⁷⁰

3. Gewerbe und Landwirtschaft

3.1. Innerhalb der Mauern

Für die Zeit nach der Gründung der Stadt kann man davon ausgehen, dass Leute aus allen Schichten zumindest teilweise noch in der Landwirtschaft tätig waren.⁷¹ Dies war auch im 14. Jh. so,⁷² und noch von 1426 sind Vorschriften zum Halten der Gänse, Schweine und Pferde in der Stadt belegt.⁷³ Bereits 1331 waren gewisse Agrarprodukte wie Hanf wegen der Feueregefahr auf dem ummauerten Stadtareal völlig verboten.⁷⁴ Die agrarischen Tätigkeiten scheinen langsam in die extramuralen Bereiche verlagert worden zu sein. Gleichzeitig wurden aber auch gewisse Gewerbetreibende, wie die Schmiede, aufgrund der Feuervorschriften aus dem ummauerten Stadtareal verbannt.⁷⁵

Vgl. Stercken, Frauenfeld, S. 4.

⁶² Vgl. Raimann, Hinweisinventar, S. 123.

⁶³ Vgl. Leisi, Stadt, S. 26.

Siehe Abbildung 9 im Anhang.

⁶⁴ Vgl. Stercken, Frauenfeld, S. 4.

⁶⁵ Siehe Abbildung 10 im Anhang.

⁶⁶ Siehe hierzu das Kapitel 3: Gewerbe in dieser Arbeit.

⁶⁷ Vgl. Stercken, Frauenfeld, S. 4.

⁶⁸ Vgl. Locher, Beiträge, S. 25.

⁶⁹ Siehe Abbildung 11 im Anhang.

⁷⁰ Vgl. Raimann, Hinweisinventar, S. 195.

Vgl. Locher, Beiträge, S. 25-26.

Siehe Abbildung 12 im Anhang.

⁷¹ Vgl. Eugster, Geburt, S. 20.

Vgl. Locher, Beiträge, S. 8.

⁷² Vgl. Eugster, Geburt, S. 21.

⁷³ Vgl. Locher, Beiträge, S. 14.

⁷⁴ Vgl. Pupikofer, Geschichte, S. 35.

⁷⁵ Vgl. Burkhardt, Adel, S. 24.

Ebenfalls 1331 werden erstmals Metzger erwähnt, welche ihre Arbeit innerhalb der Mauern verrichten, und ihre Ware hier verkaufen durften. Lediglich Fleisch von kranken Tieren musste vor den Toren verkauft werden.⁷⁶

Weitere Vorschriften von 1331 betreffen die ebenfalls in der Stadt tätigen Bäcker,⁷⁷ ein Wirtshaus scheint es ab der Mitte des 14. Jh. gegeben zu haben.⁷⁸

3.2. Ausserhalb der Mauern

Kraut-, Gemüse- und Baumgärten, Felder mit Getreide und Hanf, Scheunen und die Viehwirtschaft werden oft in den Quellen erwähnt.⁷⁹ Die Selbstversorgung durch die Landwirtschaft spielte für die Stadt im ganzen Mittelalter eine wesentliche Rolle.⁸⁰

1386 werden auch erstmals Weinberge in den Quellen erwähnt,⁸¹ welche bis an die Stadt heran reichten.⁸² Die vielen Wälder rund um Frauenfeld wurden bewirtschaftet und, bei Bedarf an Platz für weitere Felder, abgerodet.⁸³

Zwei Kanäle wurden vor Frauenfeld von der Murg abgetrennt. Der linksseitige verlief über 2600 Meter durch „Ergeten“ bis zur nächsten Siedlung „Kurzerchingen“, bevor er wieder in die Murg mündete. Der rechtsseitige Kanal war 800 Meter lang und mündete beim Turm wieder in die Murg.⁸⁴ Von der Ersterwähnung der Mühlen kann man auch auf die Kanäle schliessen.⁸⁵ So erscheint 1349 auf der rechten Murgseite beim Turm eine Mühle,⁸⁶ und 1387 im „Ergeten“ eine weitere, welche ab 1388 auch als Sägemühle belegt ist.⁸⁷ Laut Burkhardt gehen die Mühlen bereits auf 1300 zurück,⁸⁸ was heissen würde, dass auch die Kanäle schon früh errichtet wurden.

Die suburbane Siedlung „Ergeten“ entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einer Gewerbesiedlung. So ist nebst der Mühle ab 1460 die erste Gerberei belegt,⁸⁹ eine Ziegelhütte

⁷⁶ Vgl. Leisi, Stadt, S. 31.

Vgl. Burkhardt, Adel, S. 24.

⁷⁷ Vgl. Stercken, Frauenfeld, S. 4.

⁷⁸ Vgl. Ebd., S. 4.

⁷⁹ Siehe die Gärten und Felder auf rund um Frauenfeld auf Abbildung 8 im Anhang.

⁸⁰ Vgl. Stercken, Frauenfeld, S. 4.

Vgl. Burkhardt, Adel, S. 26.

⁸¹ Vgl. Weymuth, Erscheinungsformen, S. 127.

⁸² Siehe Abbildung 11 im Anhang.

⁸³ Vgl. Locher, Beiträge, S. 24.

⁸⁴ Vgl. Schech, Industrie, S. 1-2.

⁸⁵ Die Kanäle werden erst 1403 erwähnt. Vgl. Schaltegger, Entwicklung, S. 23.

⁸⁶ Vgl. Nater, Hans: Die alten Mühlen im Thurgau, Weinfelden 1971, S. 96.

Siehe Abbildung 14 im Anhang.

⁸⁷ Vgl. Burkhardt, Adel, S. 25.

⁸⁸ Vgl. Ebd., S. 25.

⁸⁹ Vgl. Schech, Industrie, S. 20.

folgt im Jahre 1461.⁹⁰ Weitere Gewerbe sind erst im folgenden Jahrhundert belegt.⁹¹

4. Markt

Die erste Erwähnung eines Marktes in Frauenfeld findet sich 1492,⁹² als ein Antrag auf einen Wochenmarkt gestellt wird. Leisi folgert daraus, bis zu diesem Zeitpunkt habe kein Markt in Frauenfeld existiert.⁹³ Nach Burkhardt hätten die Kyburger oder Habsburger mit einem Frauenfelder Markt nur ihre bisherigen Marktstandorte Winterthur und Diessenhofen konkurriert.⁹⁴

Stercken und Güntert dagegen meinen, der Nikolausmarkt sei älter als 1492.⁹⁵ Pupikofer hält ihn für so alt wie die Nikolauskirche (1286)⁹⁶ und Schaltegger denkt gar an eine Marktgründung Frauenfelds.⁹⁷ Für einen älteren Markt spricht das Frauenfelder Mass, welches nebst dem Wiler, Steiner oder Konstanzer Mass zwar nur sehr eingeschränkt auftrat, aber doch vorkam.⁹⁸ Daraus wird auf einen kleinen, regionalen Markt geschlossen, welcher zumindest dem Lebensmittel produzierenden Gewerbe der Stadt diene.⁹⁹ Zumindest für die Bäcker und Metzger sind Vorschriften bezeugt, ihre Waren an einem zentralen Ort anzubieten, um den Kunden den Vergleich zu ermöglichen.¹⁰⁰ Dies fand für die Metzger vor dem Stadthaus und für die Bäcker gleich daneben am Niedertor statt.¹⁰¹ Es erscheint gut möglich, dass nebst diesen zwei Berufsgruppen noch weitere Gewerbetreibende ihre Waren in der Hintergasse auf einem kleinen Markt angeboten haben.

5. „Öffentliche“ Bauten

5.1. Kirchliche Bauten

Bereits 1286 wird die „[...] kilchen, diu ze Vrowenvelt lît, in der stat, [...]“¹⁰² erwähnt. Lange dürfte sie noch nicht bestanden zu haben, da der „[...] altar, daen si machen wen,

⁹⁰ Vgl. Stercken, Frauenfeld, S. 4.

⁹¹ Vgl. Schech, Industrie, S. 17.

Vgl. Ebd., S. 34.

⁹² Vgl. Eugster, Frühgeschichte, S. 700.

⁹³ Vgl. Leisi, Stadt, S. 76.

Vgl. Eugster, Frühgeschichte, S. 700.

⁹⁴ Vgl. Burkhardt, Adel, S. 25.

⁹⁵ Vgl. Stercken, Frauenfeld, S. 5.

⁹⁶ Vgl. Pupikofer, Geschichte, S. 28.

⁹⁷ Vgl. Schaltegger, Entwicklung, S. 10-11.

⁹⁸ Vgl. Ebd., S. 16.

⁹⁹ Vgl. Stercken, Martina: Die Befestigung kleiner Städte und städtischer Siedlungen in der Nordostschweiz, in: Stadt- und Landmauern, Bd. 1: Beiträge zum Stand der Forschung, Zürich 1995, S. 63-74 (Veröffentlichungen des Instituts für Denkmalpflege an der ETH Zürich 15.1), S. 70.

¹⁰⁰ Vgl. Pupikofer, Geschichte, S. 85-86.

¹⁰¹ Siehe Abbildung 15 im Anhang.

¹⁰² Nr. 774, Urkundenbuch 3, S. 711.

[...]“¹⁰³ noch nicht errichtet war.¹⁰⁴ Die Kirche scheint schon zur Zeit der Festlegung des Stadtgrundrisses geplant gewesen zu sein, da ein Platz für sie im Grundriss ausgespart worden war.¹⁰⁵

Im Jahre 1326 ist eine Kapelle in Frauenfeld belegt.¹⁰⁶ Eugster meint, sie könnte aus noch älterer Zeit als der Turm stammen.¹⁰⁷ Dabei ist aber unklar, ob die Kapelle den Stadtbewohnern zur Verfügung stand, oder nur von den Turminsassen benutzt wurde.¹⁰⁸ Laut Zehnder wurde sie bei den Erweiterungsbauten des Schlosses 1407-1411 abgerissen.¹⁰⁹ Andere denken, die Kapelle sei ein gewisses Gebäude auf dem Stadtbild von Merian, welches mit einem Turm versehen ist.¹¹⁰ Pupikofer hält das abgebildete Gebäude für den Wohnsitz einer adligen Familie.¹¹¹ Leisi zweifelt auf Grund der ungenauen Darstellung Merians generell an der Aussage des Bildes.¹¹² Dieses Argument wird gestützt durch die Tatsache, dass die St. Algiskappelle, welche 1491 am Ende der „oberen Vorstadt“, errichtet wurde,¹¹³ auf dem merianschen Bild komplett fehlt.¹¹⁴ Da die Kapelle nur einmal in den Quellen erwähnt wird, ist Zehnders Schlussfolgerung, dass sie abgerissen wurde, einleuchtend. Auch gibt es auf den anderen Darstellungen des Schlosses keine Spur einer Kapelle.¹¹⁵

Ein Kloster wurde in Frauenfeld bis 1500 nicht errichtet, lediglich ein Haus wurde 1467 von den Franziskanern in dem ummauerten Stadtareal gekauft.¹¹⁶

5.2. Sonstige „öffentliche“ Bauten

Der Turm wurde durch einen Anbau Mitte des 13. Jh.¹¹⁷ zu einem Herrschaftssitz erweitert.¹¹⁸ Er war das Verwaltungszentrum der Kyburger und später der habsburgischen

¹⁰³ Nr. 774, Urkundenbuch 3, S. 711.

¹⁰⁴ Vgl. Burkhardt, Adel, S. 11.

¹⁰⁵ Vgl. Leisi, Stadt, S. 40.

¹⁰⁶ Vgl. Stercken, Frauenfeld, S. 3.

¹⁰⁷ Vgl. Eugster, Geburt, S. 13.

¹⁰⁸ Vgl. Knoepfli, Kunstdenkmäler, S. 51.

¹⁰⁹ Vgl. Zehnder, Geschichte des Schlosses, S. 7.

¹¹⁰ Vgl. Leisi, Stadt, S. 39.

Siehe Abbildung 16 im Anhang.

¹¹¹ Vgl. Pupikofer, Geschichte, S. 22.

¹¹² Vgl. Leisi, Stadt, S. 39.

¹¹³ Vgl. Knoepfli, Kunstdenkmäler, S. 120.

¹¹⁴ Siehe Abbildungen 9, 17 im Anhang. Ebenso fehlt das gesamte Trüffelort auf dem Bild. Siehe hierzu das Kapitel 6: Befestigungen in dieser Arbeit.

¹¹⁵ Siehe Abbildungen 21, 22, 23 im Anhang.

¹¹⁶ Vgl. Pupikofer, Geschichte, S. 125.

¹¹⁷ Vgl. Zehnder, Geschichte des Schlosses, S. 6.

¹¹⁸ Vgl. Eugster, Geburt, S. 11-13.

Siehe Abbildungen 3, 18 im Anhang.

Vögte¹¹⁹ und wurde im Laufe der Jahrhunderte stetig ausgebaut.¹²⁰

1387 wird ein Siechenacker vor dem „Ergeten“ erwähnt. Ein Siechenhaus wurde erst 1540 gebaut, aber unter Umständen bestand schon früher eine zum Acker gehörende Einrichtung.¹²¹ Ebenfalls im „Ergeten“ wird 1508 ein Spital erwähnt, welches damals schon als eine alte Einrichtung gesehen wurde,¹²² was auf eine längere Tradition der Krankenpflege und –versorgung in der suburbanen Siedlung hinweist.

Zünfte bildeten sich bis 1500 in Frauenfeld keine, lediglich zwei Bürgergesellschaften mit Trinkstuben. Die Gesellschaft „zum Wilden Mann“ der einfachen Bürger entstand 1424 und hatte ihre Trinkstube in einem Saal oberhalb des Niedertores.¹²³ Die Gesellschaft der „Konstafler“, bestehend aus Adligen, Geistlichen sowie reichen oder mit höheren Ämtern versehenen Bürgern, legte ihre Satzungen 1440 nieder. Sie hatte aber wohl schon früher bestanden.¹²⁴ Ihre Trinkstube befand sich an der „Vordergass“ in einem Haus der Ringmauer.¹²⁵

6. Befestigungen

6.1. Turm

Nach Meile verfügte der Turm seit seiner Erbauung über einen 6 Meter tiefen und 10 Meter breiten Burggraben, sowie über eine äussere und eine innere Ringmauer.¹²⁶ Diese wurden 1411 infolge der Erfahrungen aus dem Appenzellerkrieg erneuert und verstärkt. Zusätzlich nahm man die Einrichtung eines kleinen Nebenausganges durch die Mauer vor die Stadt hinaus vor.¹²⁷ Meyer datiert den Befestigungsbau in den Zeitraum 1264-1291,¹²⁸ Burkhardt generell in das 13. Jh.¹²⁹ Zehnder dagegen hält erst die Bautätigkeit von 1411, als die Konsequenzen aus den Lehren des Appenzellerkrieges gezogen wurden, für den

¹¹⁹ Vgl. Knoepfli, Kunstdenkmäler, S. 48.

¹²⁰ Siehe Abbildungen 19, 20 im Anhang.

¹²¹ Vgl. Pupikofer, Geschichte, S. 61.

¹²² Vgl. Stercken, Frauenfeld, S. 5.

¹²³ Vgl. Knoepfli, Kunstdenkmäler, S. 153.

Vgl. Leisi, Stadt, S. 72.

Siehe Abbildungen 37, 38, 39 im Anhang.

¹²⁴ Vgl. Leisi, Stadt, S. 73.

Vgl. Eugster, Frühgeschichte, S. 700.

¹²⁵ Vgl. Knoepfli, Kunstdenkmäler, S. 153.

Siehe Abbildung 5, Haus Nr. 15 im Anhang.

¹²⁶ Vgl. Meile, Schloss, S. 9.

Vgl. Ebd., S. 11.

Siehe Abbildungen 3, 16, 21, 22, 23 im Anhang.

¹²⁷ Vgl. Meile, Schloss, S. 16.

¹²⁸ Vgl. Meyer, Baugeschichte, S. 3.

¹²⁹ Vgl. Burkhardt, Adel, S. 31.

Ursprung des Grabens und der äusseren Mauer.¹³⁰ Im Appenzellerkrieg war aber eindeutig der Gachnanger Stock der Schwachpunkt der Verteidigung gewesen,¹³¹ und nicht etwa das schwache Niedertor gleich neben dem Turm.¹³² Deshalb erscheint es unlogisch, dass als Reaktion ein so grosser Aufwand wie die Erstellung eines Grabens auf evtl. bebautem Grund innerhalb der Mauern in Kauf genommen wurde. Die These, der Turm habe von Anfang an eine solche Befestigung gehabt, ist daher eher zutreffend.

Der Seitenausgang der Turmanlage wurde 1460 nach heftigen Protesten der Stadtbevölkerung wieder zugemauert.¹³³

6.2. Mauer, verstärkte Häuser und Graben

Pupikofer schreibt, 1250-1270 sei die Befestigung der Stadt errichtet worden, wobei er dies nicht belegt und auch nicht klar definiert, was er unter Befestigung versteht.¹³⁴ Eugster denkt an einen laufenden Ausbau, so dass vor 1286 nur ein Etter Schutz gewährleistet habe. Später seien dann erste Steinwälle aufgetaucht, bis schliesslich ummauerte Adelswohnsitze in die Befestigungslinie eingefügt worden seien.¹³⁵

Bau, Verlauf und Unterhalt der Stadtmauer sind unklar. 1385 wird erstmals eine „Ringmuer“ erwähnt.¹³⁶ Die Quellen sprechen von der Mauer nur im Zusammenhang mit Löchern, die von den Bewohnern als Fenster oder Zugänge zu ihren Gemüsegärten genutzt wurden.¹³⁷ Nach der Meinung der meisten Autoren stellten hauptsächlich eng aneinander gebaute Häuser die Verteidigung sicher.¹³⁸ Nach dem Baureglement von 1460 standen die Häuser aber teilweise auseinander, weshalb zumindest zeitweise eine eigenständige Mauer existiert haben muss.¹³⁹ So erwähnen auch die Quellen die Mauer als eigenständigen Baukörper.¹⁴⁰ Leisis Behauptung einer reinen Häusermauer kann erst für die Zeit

¹³⁰ Vgl. Zehnder, Geschichte des Schlosses, S. 7.

Vgl. Burkhardt, Adel, S. 31.

¹³¹ Siehe hierzu das Unterkapitel 6.2: Mauer, verstärkte Häuser und Graben in dieser Arbeit.

¹³² Siehe hierzu das Unterkapitel 6.3: Tore in dieser Arbeit.

¹³³ Vgl. Leisi, Stadt, S. 38.

¹³⁴ Vgl. Pupikofer, Geschichte, S. 18.

¹³⁵ Vgl. Eugster, Geburt, S. 15.

¹³⁶ Vgl. Stercken, Frauenfeld, S. 3.

¹³⁷ Vgl. Schaltegger, Entwicklung, S. 22.

¹³⁸ Vgl. Ebd., S. 22.

Vgl. Knoepfli, Kunstdenkmäler, S. 59.

Vgl. Pupikofer, Geschichte, S. 22.

Vgl. Stercken, Befestigung, S. 69.

¹³⁹ Vgl. Eugster, Frühgeschichte, S. 699.

¹⁴⁰ Vgl. Burkhardt, Adel, S. 31.

nach dem Mittelalter zutreffen,¹⁴¹ denn noch 1528 existierten beim Schloss, der Kirche und beim Gachnanger Stock Teile der Mauer.¹⁴² Vor diesem Hintergrund spricht Knöpfli davon, dass im 15. Jh. die selbstständige Stadtmauer mehr und mehr in den Rückwänden von Gebäuden aufging, wobei die Steinbauten der Adelsgeschlechter schon früh miteinbezogen wurden.¹⁴³ Meyer geht gar davon aus, die kyburgischen Adelsgeschlechter der Umgebung seien verpflichtet worden in Frauenfeld an strategisch günstigen Orten feste Häuser zur Stadtverteidigung zu errichten.¹⁴⁴ So sichert das „Haus zum Tor“ die Strasse nach Nordwesten, der „Gachnanger Stock“ die Nordostecke, der „Spiegelhof“ die Südostecke und der Henkerturm die südöstliche Mauer.¹⁴⁵

Eine Schwachstelle war hierbei der Gachnanger Stock,¹⁴⁶ welcher 1407 von den Appenzellern in Brand gesteckt wurde.¹⁴⁷ Es gelang ihnen aber nicht, die Stadt einzunehmen.¹⁴⁸

Wie wichtig die Adelsbauten für die Verteidigung waren, zeigen die intensiven Bemühungen der Stadt um die Wiederherstellung des Gebäudes. Die erfolglosen Verhandlungen mit den Besitzern endeten mit der Neuerrichtung des Stockes durch die Stadt.¹⁴⁹

Der lehmige Boden der Stadt bot es an, einen wassergefüllten Stadtgraben anzulegen.¹⁵⁰ Dieser glich allerdings bei mässigem Zufluss eher einer Pfütze.¹⁵¹ Er wird gegen Ende des 14. Jh. erstmals erwähnt, es wird aber angenommen, dieser sei bereits zur Gründungszeit angelegt worden.¹⁵²

6.3. Tore

An jeder der drei Strassen, die vom ummauerten Stadtareal in die suburbanen Siedlungen führten, stand ein Tor. Zur „Holdervorstadt“ hin das Holdertor, zur „oberen Vorstadt“ das Obertor, zum „Ergeten“ das Niedertor. 1331 wird in den Quellen erstmals ein Tor er-

¹⁴¹ Vgl. Leisi, Stadt, S. 25.

¹⁴² Vgl. Knoepfli, Kunstdenkmäler, S. 59.

Vgl. Schaltegger, Entwicklung, S. 22.

Siehe Abbildungen 24, 25 im Anhang.

¹⁴³ Vgl. Knoepfli, Kunstdenkmäler, S. 59.

¹⁴⁴ Vgl. Meyer, Baugeschichte, S. 2.

¹⁴⁵ Vgl. Pupikofer, Geschichte, S. 22.

Vgl. Knoepfli, Kunstdenkmäler, S. 59-60.

Siehe Abbildungen 26, 27, 28 im Anhang.

¹⁴⁶ Vgl. Pupikofer, Geschichte, S. 22.

¹⁴⁷ Vgl. Leisi, Stadt, S. 57-58.

¹⁴⁸ Vgl. Knoepfli, Kunstdenkmäler, S. 165.

¹⁴⁹ Vgl. Ebd., S. 166.

¹⁵⁰ Vgl. Leisi, Stadt, S.25.

Vgl. Pupikofer, Geschichte, S. 19.

¹⁵¹ Vgl. Knoepfli, Kunstdenkmäler, S. 57.

¹⁵² Vgl. Burkhardt, Adel, S. 31.

Vgl. Leisi, Stadt, S. 25.

wähnt, unklar ist allerdings, welches gemeint ist. Burkhart bezieht die Nennung auf das Niedertor.¹⁵³ 1377 wird das Niedertor dann erstmals klar identifizierbar genannt.¹⁵⁴ Das Obertor wird 1345, das Holdertor 1359 erstmals erwähnt.¹⁵⁵

Vor jedem Tor lag ein Vortor und dazwischen ein Zwinger, wo sich weitere Schützen oder Geschütze platzieren liessen.¹⁵⁶ Das Obertor¹⁵⁷ und das Holdertor¹⁵⁸, welche am Stadtgraben lagen, verfügten zusätzlich über eine Zugbrücke und über einen Wachturm.¹⁵⁹ Das Niedertor¹⁶⁰ und das Holdertor besaßen einen Wehrgang, welcher das Vortor und das Haupttor miteinander verband.¹⁶¹

Das Niedertor verfügte über keinen Turm, das Haupttor befand sich im Erdgeschoss des Wohnsitzes der Edlen zum Tor. Man verliess sich an dieser Stelle auf die benachbarte Turmanlage, welche den steilen Pfad zum Tor und die davor liegende Murgbrücke im Schussfeld hatte.¹⁶² Burkhardt wertet die strategisch unbefriedigende Lage des Niedertores als einen Hinweis, dass es zu einer älteren Bauphase gehört als die anderen Tore.¹⁶³

6.4. Befestigungen der Vorstädte

Von den suburbanen Siedlungen kommt für eine Befestigung nur die „obere Vorstadt“ in Frage. Diese war durch das 1389 erstmals erwähnte Trüffelort geschützt.¹⁶⁴ 1445 wurde den Frauenfeldern im Zuge des Krieges mit den Eidgenossen erlaubt, die „obere Vorstadt“ zu befestigen.¹⁶⁵ Inwieweit dieses Privileg genutzt wurde ist unklar.¹⁶⁶ Es wurden keine zusätzlichen Abgaben erhoben, ein allfälliger Bau wurde wohl im Frondienst errichtet.¹⁶⁷ Weil bis heute keine Überreste einer Befestigung gefunden wurden, plädieren die meisten Autoren für eine nicht sehr umfangreiche oder auf lange Dauer berechnete Anlage, da eine solche sich für die wenigen Scheunen und Häuser kaum lohnte.¹⁶⁸

¹⁵³ Vgl. Burkhart, Adel, S. 30.

¹⁵⁴ Vgl. Ebd., S. 30.

¹⁵⁵ Vgl. Stercken, Befestigung, S. 69.

¹⁵⁶ Vgl. Schaltegger, Entwicklung, S. 21.

¹⁵⁷ Siehe Abbildungen 29, 30, 31 im Anhang.

¹⁵⁸ Siehe Abbildungen 32, 33, 34, 35, 36 im Anhang.

¹⁵⁹ Vgl. Schaltegger, Entwicklung, S. 21.

¹⁶⁰ Siehe Abbildungen 22, 37, 38, 39 im Anhang.

¹⁶¹ Vgl. Locher, Beiträge, S. 4-5.

¹⁶² Vgl. Schaltegger, Entwicklung, S. 21.

¹⁶³ Vgl. Burkhart, Adel, S. 30.

¹⁶⁴ Vgl. Leisi, Stadt, S. 26.

Siehe Abbildung 17 im Anhang.

¹⁶⁵ Vgl. Weymuth, Erscheinungsformen, S.131.

¹⁶⁶ Vgl. Knoepfli, Kunstdenkmäler, S. 59.

¹⁶⁷ Vgl. Pupikofer, Geschichte, S. 95.

¹⁶⁸ Vgl. Knoepfli, Kunstdenkmäler, S. 55.

Schlusswort

Am unklarsten erscheint im Forschungsfeld Frauenfelds die Gründungsfrage. Die wenigen Quellen und Funde haben zu wilden Spekulationen geführt, für die nur teilweise Belege vorgebracht wurden. Aus heutiger Sicht am plausibelsten wirkt Eugsters Darstellung der Kyburger Machtübernahme und Stadtgründung.

An der Parzellierung des ummauerten Stadtareals lässt sich im Laufe der Jahrhunderte eine Verdichtung der Bausubstanz erkennen. Weiteres Gelände im Umfeld wurde durch die Entstehung von suburbanen Siedlungen besiedelt. Von diesen wurde nur die „obere Vorstadt“ enger eingebunden. Während die Landwirtschaft im ganzen Untersuchungszeitraum eine grosse Rolle spielte, ist auch eine zunehmende Ausbreitung des Handwerks sichtbar. Allerdings kamen die viele Gewerbebetriebe erst nach 1500 in Frauenfeld auf.

Die Frage nach einem Markt vor 1492 bleibt weiterhin ungeklärt. Ohne neue Quellen ist hier vorläufig keine Klärung der Forschungsdebatte zu erwarten.

Die Geschichte der Frauenfelder Kirchen und der „öffentlichen“ Gebäude ist weitgehend bekannt, unklar bleibt aber hierbei weiterhin die Rolle der Schlosskapelle.

Am intensivsten und besten erforscht sind die Befestigungsanlagen Frauenfelds. Der Beitrag von Martina Stercken zu den Befestigungsanlagen in der Nordostschweiz gibt hier einen sehr schönen und aktuellen Überblick.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass von den behandelten Kriterien von Ehbrechts Definition städtischer Qualität die baulich verdichtete Dauersiedlung und die Befestigung klar zutreffen. „Öffentliche“ Gebäude sind lange Zeit primär nur im kirchlichen Bereich vorhanden. Eine nicht agrarische Struktur und ein differenziertes Gewerbe müssen grösstenteils verneint werden. Für die Frage des Marktes ist die Forschungslage nicht klar genug, um eine abschliessende Aussage zu treffen.

Dass über Frauenfeld seit langem und oft geschrieben wurde, erstaunt für solch eine kleine, eher unbedeutende Stadt. So werden wohl in Zukunft auch keine grösseren Anstrengungen mehr in diese Richtung unternommen werden. Mit zwei älteren Monographien die sich ausschliesslich der Stadtgeschichte widmen und zwei Beiträgen in jüngerer Zeit im historischen Städteatlas der Schweiz und im Historischen Lexikon der Schweiz scheint Frauenfeld sehr gut abgedeckt zu sein.

Aufgrund der geringen Anzahl Quellen für die Zeit vor 1440 sind neue Erkenntnisse, gerade zu dieser Zeit, heute primär von weiteren archäologischen Untersuchungen zu erwarten.

Bibliographie

Quellen

Gedruckte Quellen

Nr. 277, ed. Johannes Meyer, in: Thurgauisches Urkundenbuch 2, Frauenfeld 1917, S. 711.

Nr. 774, ed. Friedrich Schaltegger, in: Thurgauisches Urkundenbuch 3, Frauenfeld 1925, S. 711-716.

Darstellungen

Burkhardt, Kurt: Stadt und Adel in Frauenfeld 1250-1400, Bern, Frankfurt am Main, Las Vegas 1977 (Geist und Werk der Zeiten 54).

Ehbrecht, Wilfried: Civile ius per novos iurantes consuetum est ab antiquo novari in terra Fivelgoniae. Merkmale nichtagrarischer Siedlungen im mittelalterlichen Friesland zwischen Lauwers und Weser, in: Wilfried Ehbrecht/Angelika Lampen/u.a (Hg.): Der weite Blick des Historikers. Einsichten in Kultur-, Landes- und Stadtgeschichte. Peter Johanek zum 65. Geburtstag, Köln/Weimar/Wien 2002, S. 409-452.

Eugster, Erwin: Frauenfeld um 1246. Geburt einer Stadt vor 750 Jahren, Frauenfeld 1996.

Eugster, Erwin: Frauenfeld. Kap. 1: Von der Frühgeschichte bis zum Ende des Ancien Régime, in: Historisches Lexikon der Schweiz 4, 2005, S. 698-700.

Glauser, Fritz: Stadt und Fluss zwischen Rhein und Alpen, in: Erich Maschke/Jürgen Sydow (Hg.): Die Stadt am Fluss, Sigmaringen 1978, S. 62-99 (Stadt in der Geschichte. Veröffentlichungen des Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung 4).

Huber, O.: Frauenfeld einst...., in: Der Schweizer Veteran. Die Zeitung aller Veteranen 24, 1953, S. 39-42.

Knoepfli, Albert: Die Kunstdenkmäler des Kantons Thurgau, Bd. 1: Der Bezirk Frauenfeld, Basel 1950 (Die Kunstdenkmäler der Schweiz 23).

Leisi, Ernst: Geschichte der Stadt Frauenfeld, Frauenfeld 1946.

Locher, Franz: Beiträge zur Hausgeschichte von Frauenfeld im 16. Jahrhundert, unveröffentlichtes Manuskript, Frauenfeld 1933.

Meile, Felicitas: Schloss Frauenfeld. Berichte über die Baugeschichte, unveröffentlichte Lizentiatsarbeit des Kunsthistorischen Instituts der Universität Zürich, Frauenfeld, 2005.

Meyer, Bruno: Zur Geschichte und Baugeschichte des Schlosses Frauenfeld, unveröffentlichtes Manuskript in Bibliothek des Amtes für Denkmalschutz Thurgau, Frauenfeld.

Nater, Hans: Die alten Mühlen im Thurgau, Weinfelden 1971.

Pupikofer, Johann Adam: Geschichte der Stadt Frauenfeld von ihrer ältesten Zeit bis auf die Gegenwart, Frauenfeld 1871.

Raimann, Alfons (Hg): Hinweisinventar alter Bauten und Ortsbilder im Kanton Thurgau. Frauenfeld. Vorstädte, Frauenfeld 1977 (Denkmalpflege und Inventarisierung der Kunstdenkmäler des Kantons Thurgau).

Schaltegger, Friedrich: Zur Geschichte der Stadt Frauenfeld insbesondere ihrer baulichen Entwicklung, in: Thurgauische Beiträge zur vaterländischen Geschichte 46, S. 5-41.

Schech, E.: Die Industrie Frauenfelds in alter und neuer Zeit, in: Thurgauische Beiträge zur vaterländischen Geschichte 60, S. 1-58.

Stercken, Martina: Die Befestigung kleiner Städte und städtischer Siedlungen in der Nordostschweiz, in: Stadt- und Landmauern, Bd. 1: Beiträge zum Stand der Forschung, Zürich 1995, S. 63-74 (Veröffentlichungen des Instituts für Denkmalpflege an der ETH Zürich 15.1).

Stercken, Martina/Güntert, Gabriela: Frauenfeld, Zürich 1997 (Historischer Städteatlas der Schweiz).

Thurgauische Kantonalbank (Hg.): Frauenfeld und seine Stadttore. Kleine Gedenkschrift zur Eröffnung der Zweigstelle im Neubau „Holdertor Frauenfeld“, Frauenfeld 1981.

Weymuth, Hans: Erscheinungsformen und Bedeutungen der extramuralen Rechtsbereiche nordostschweizerischer Städte, Zürich 1967 (Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft 279).

Zehnder, Ernst: Aus der Geschichte des Schlosses Frauenfeld, in: Appenzeller Kalender 1965, S. 6-10.

Anhang

Abbildungen

Abbildung 1: Städte und Märkte bis 1500.

Stercken, Befestigung, S.64.

Frauenfeld am Schnittpunkt der Strasse Zürich-Konstanz und Wil-Diessehofen/Stein am Rhein

Abbildung 2: Güterkarte Reichenau – Kyburg/Habsburg. (Eingefärbt vom Autor)

Burkhardt, Adel, S. 13.

Frauenfeld in einer Reihe von Kyburger/Habsburger Vogteien, und im Schwerpunkt der Reichenauer Ländereien.

Abbildung 3: Ausschnitt aus Bild: Frauenfeld 1246, Müller, Jörg: Im Historischen Museum Frauenfeld, 1996 (Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem Historiker Erwin Eugster, dem Staatsarchiv des Kanton Thurgaus und dem kantonalen Amt für Archäologie), Photo vom Autor. Der rekonstruierte Turmausbau im 13. Jh. unter der Annahme, dass der Graben schon bestand.

**Abbildung 4: Frauenfeld 1246, Müller, Jörg: Im Historischen Museum Frauenfeld, 1996 (Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem Historiker Erwin Eugster, dem Staatsarchiv des Kanton Thurgaus und dem kantonalen Amt für Archäologie), Photo vom Autor.
Möglicher Zustand der Stadt auf Grund archäologischer Funde, kurz nach der vermuteten Gründung um 1244.**

Abbildung 5: Situationsplan von Frauenfeld um 1580 (schematisch).
Locher, Beiträge, S. 26a.

In Haus Nr. 15 ist die Trinkstube der „Konstafler“, in Haus Nr. 1 die der Gesellschaft „zum Wilden Mann“.

Abbildung 6: Ausschnitt von Matthäus Merian dem Älteren, Topographie Helvetiae, 1655, Original in Zentralbibliothek Zürich.

Stercken, Frauenfeld, Mappe 2, S. 7.

Das ummauerte Stadtareal Frauenfelds.

Abbildung 7: Ausschnitt einer Zeichnung von Ulrich Schoop (1871) nach dem Ölbild von Josef Bieg (1762), Original im Staatsarchiv Thurgau.

Stercken, Frauenfeld, Mappe 2, S. 7.

Das ummauerte Stadtareal Frauenfelds.

Abbildung 8: Matthäus Merian der Ältere, Topographie Helvetiae, 1655, Original in Zentralbibliothek Zürich.

Stercken, Frauenfeld, Mappe 2, S. 7.

Links die „obere Vorstadt“, rechts unten „Ergeten“ und hinten in der Mitte die „Holdervorstadt“.

Abbildung 9: Ausschnitt: Matthäus Merian dem Älteren, Topographie Helvetiae, 1655, Original in Zentralbibliothek Zürich.

Stercken, Frauenfeld, Mappe 2, S. 7.

Die suburbane Siedlung „obere Vorstadt“.

Abbildung 10: Ausschnitt: Matthäus Merian dem Älteren, Topographie Helvetiae, 1655, Original in Zentralbibliothek Zürich.

Stercken, Frauenfeld, Mappe 2, S. 7.

Die suburbane Siedlung „Ergeten“.

Abbildung 11: Hans Asper (zugeschrieben), aus: Johannes Stumpf, Gemeiner loblicher Eydgenossenschaft... beschreibung, Zürich (2) 1548, Original in Zentralbibliothek Zürich.
 Stercken, Frauenfeld, Mappe 2, S. 6.
 Umzäunte Gärten an Stelle der späteren suburbanen Siedlung „Holdervorstadt“.

Abbildung 12: Ausschnitt: Anonymes Aquarell, Ende 16. Jh. Original im Archiv für die schweizerische Gartenarchitektur und Landschaftsplanung in Rapperswil.
 Stercken, Frauenfeld, Mappe 2, S. 6.
 Einige wenige Gebäude (Scheunen?) an Stelle der späteren suburbanen Siedlung „Holdervorstadt“.

Frauenfeld. Mittelalterliche Siedlung

NF-Studie zur Stadtentwicklung in der Nordostschweiz 1992

- Stadtareal im 13. Jh.
- Wachstumszonen des 14. Jhs.

Abbildung 13: Ausschnitt: Nationalfond-Studie zur Stadtentwicklung in der Nordostschweiz 1992. Stercken, Frauenfeld, Mapped, Tafel 3/8 (Angepasst vom Autor). Sichtbar sind die beiden früheren suburbanen Siedlungen „obere Vorstadt“ im Nordosten und „Ergeten“ im Südwesten.

Abbildung 14: Ausschnitt: Matthäus Merian dem Älteren, Topographie Helvetiae, 1655, Original in Zentralbibliothek Zürich.

Stercken, Frauenfeld, Mappe 2, S. 7.

Die sogenannte „Schlossmühle“, wo der linksseitige Kanal in der Murg mündet.

Abbildung 15: Ausschnitt einer Zeichnung von Ulrich Schoop (1871) nach dem Ölbild von Josef Bieg (1762), Original im Staatsarchiv Thurgau.

Stercken, Frauenfeld, Mappe 2, S. 7.

Markiert sind das Stadthaus und das Niedertor, wo Metzger und Bäcker ihre Waren anbieten mussten. Ein allfälliger Markt wäre in derselben Gasse denkbar.

Abbildung 16: Ausschnitt: Matthäus Merian dem Älteren, Topographie Helvetiae, 1655, Original in Zentralbibliothek Zürich.

Stercken, Frauenfeld, Mappe 2, S. 7.

Das Gebäude mit Turm zwischen Niedertor und Schloss, welches evtl. die Kapelle darstellt.

Abbildung 17: Ausschnitt einer Bleistiftzeichnung nach Merians Vedute (mit Anpassungen im Detail). 1669, Bürgerarchiv Frauenfeld.

Raimann, Hinweisinventar, S. 122.

Anders als bei Merian sind hier die zwei Gebäude ganz links, das Trüffelort und die St. Algiskapelle, mit aufgezeichnet.

Abbildungen 18: Schloss Frauenfeld, zur Entstehungszeit 1230-1240, Rekonstruktionszeichnungen von Daniel Steiner 2005.

Meile, Schloss, S. 40.

Der Turm nach der ersten Ausbaustufe zum Wohnsitz.

Abbildung 19: Schloss Frauenfeld, vor Mitte des 14. Jh., Rekonstruktionszeichnungen von Daniel Steiner 2005.

Meile, Schloss, S. 45-46.

Der Turm nach der zweiten Ausbaustufe.

Abbildung 20: Schloss Frauenfeld, um die Mitte des 14. Jh. Rekonstruktionszeichnungen von Daniel Steiner 2005.

Meile, Schloss, S. 49-50.

Der Turm nach der dritten Ausbaustufe.

Abbildung 21: Ausschnitt einer Zeichnung von Ulrich Schoop (1871) nach dem Ölbild von Josef Bieg (1762), Original im Staatsarchiv Thurgau.

Stercken, Frauenfeld, Mappe 2, S. 7.

Der Turm, der Graben sowie die innere und äussere Mauer sind gut sichtbar, auch der zusätzliche Ausgang unten im Bild.

Abbildung 22: Ausschnitt aus einem Ölbild von Jos Bieg (1762).
Meile, Schloss, S. 54.

Der Turm, der Graben sowie die innere und äussere Mauer sind gut sichtbar, auch der zusätzliche Ausgang unten im Bild.

Abbildung 23: Ausschnitt aus einem Aquarell von Ulrich Gutersohn (nach 1900) von Frauenfeld um
1750.

Meile, Schloss, S. 62.

Der Turm mit Graben, sowie innerer und äusserer Mauer.

**Abbildung 24: Ausschnitt: Matthäus Merian dem Älteren, Topographie Helvetiae, 1655, Original in Zentralbibliothek Zürich.
Stercken, Frauenfeld, Mappe 2, S. 7.
Reste der eigenständigen Mauer neben der Kirche.**

**Abbildung 25: Ausschnitt: Matthäus Merian dem Älteren, Topographie Helvetiae, 1655, Original in Zentralbibliothek Zürich.
Stercken, Frauenfeld, Mappe 2, S. 7.
Reste der eigenständigen Mauer um den Turm herum.**

**Abbildung 26: Ausschnitt: Anonymes Aquarell, Ende 16. Jh. Original im Archiv für die schweizerische Gartenarchitektur und Landschaftsplanung in Rapperswil.
Stercken, Frauenfeld, Mappe 2, S. 6.
Rechts von der Bildmitte steht der Henkerturm.**

**Abbildung 27: Ausschnitt: Matthäus Merian dem Älteren, Topographie Helvetiae, 1655, Original in Zentralbibliothek Zürich.
Stercken, Frauenfeld, Mappe 2, S. 7.
Der Gachnanger Stock.**

**Abbildung 28: Ausschnitt einer Zeichnung von Ulrich Schoop (1871) nach dem Ölbild von Josef Bieg (1762), Original im Staatsarchiv Thurgau.
Stercken, Frauenfeld, Mappe 2, S. 7.
Links der Gachnanger Stock (wuchtiges Gebäude), rechts der Henkerturm.**

**Abbildung 29: Obertor vor 1771.
Thurgauische Kantonalbank (Hg.): Frauenfeld und seine Stadttore. Kleine Gedenkschrift zur Eröffnung der Zweigstelle im Neubau „Holdertor Frauenfeld“, Frauenfeld 1981, S. 17.**

**Abbildung 30: Ausschnitt: Matthäus Merian dem Älteren, Topographie Helvetiae, 1655, Original in Zentralbibliothek Zürich.
Stercken, Frauenfeld, Mappe 2, S. 7.
Das Obertor.**

**Abbildung 31: Ausschnitt einer Zeichnung von Ulrich Schoop (1871) nach dem Ölbild von Josef Bieg (1762), Original im Staatsarchiv Thurgau.
Stercken, Frauenfeld, Mappe 2, S. 7.
Das Obertor.**

Abbildung 32: Holdertor um 1762.
 Thurgauische Kantonalbank, Stadttore, S. 21.

Abbildung 33: Ausschnitt: Anonymes Aquarell, Ende 16. Jh. Original im Archiv für die schweizerische Gartenarchitektur und Landschaftsplanung in Rapperswil.
 Stercken, Frauenfeld, Mappe 2, S. 6.
 Das Holdertor.

**Abbildung 34: Ausschnitt: Matthäus Merian dem Älteren, Topographie Helvetiae, 1655, Original in Zentralbibliothek Zürich.
Stercken, Frauenfeld, Mappe 2, S. 7.
Das Holdertor.**

**Abbildung 35: Ausschnitt einer Zeichnung von Ulrich Schoop (1871) nach dem Ölbild von Josef Bieg (1762), Original im Staatsarchiv Thurgau.
Stercken, Frauenfeld, Mappe 2, S. 7.
Das Holdertor.**

**Abbildung 36: Ausschnitt: Hans Asper (zugeschrieben), aus: Johannes Stumpf, Gemeiner loblicher Eydgenossenschaft... beschreibung, Zürich (2) 1548, Original in Zentralbibliothek Zürich. Stercken, Frauenfeld, Mappe 2, S. 6.
Das Holdertor.**

Abbildung 37: Niedertor beim Schloss bis 1788.
Thurgauische Kantonalbank, Stadttore, S. 19.

Abbildung 38: Ausschnitt: Matthäus Merian dem Älteren, Topographie Helvetiae, 1655, Original in Zentralbibliothek Zürich.
 Stercken, Frauenfeld, Mappe 2, S. 7.
 Das Niedertor.

Abbildung 39: Ausschnitt einer Zeichnung von Ulrich Schoop (1871) nach dem Ölbild von Josef Bieg (1762), Original im Staatsarchiv Thurgau.
 Stercken, Frauenfeld, Mappe 2, S. 7.
 Das Niedertor